

**IBRAYIM YUSUPOVTIŇ «DUZLI SAMALLAR» SHIĞARMASINDAĐI
TEŇEW, METAFORA HÁM GIPERBOLANIŇ QOLLANIŁIWÍ**

Sarsenbaeva F.T.

Ájiniyaz atındađı NMPIdiŇ Túrkiy tiller fakulteti qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeliginiŇ 3-kurs talabası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643896>

Annotaciya: Ibrayim YusupovtiŇ «Duzlı samallar» kitabındađı troplardıŇ qollanılıwı.

Tayanış sózler: «Duzlı samallar» kitabı, troplar, teŇew, giperbola, metafora A.M.Gorkiy, Gegel h.t.b.

Аннотация: Использование тропов в книге Ибраима Юсупова «Дузлы самаллар».

Ключевые слов: «Дузлы самаллар», тропы, сравнение, гипербола, метафора А.М.Горкий, Гегель и др.

Annotation: The use of the tropes in the book «Duzly Samallar» by Ibrayim Yusupov.

Key words: «Duzly Samallar» the book, the tropes, the equation, the hyperbola, the metaphor of A.M. Gorky, Hegel etc.

Jazıwda, sóylewde pikiridiŇ iqshamlıđı, kórkemligi hám onıŇ ótkirliđi artıwı ushın tildegi hár qıylı kórkemlew quralları keŇ qollanıladı.

Talantlı shayır Ibrayım YusupovtiŇ birqansha qosıqları bizge tanıs. OnıŇ «Duzlı samallar» kitabına kirgen qosıqları kewil dúnyamızda misli jipek samallar eskendeı, kewillerge mádet bergendeı boladı. Bul toplamındađı qosıqlarınan kórkemlew quralları hám onıŇ túrlerine sholıw isleyemiz. PredmettiŇ yamasa qubılıstıŇ turpatın, kúshin mánisin asırıp, kúsheytip kórsetiwshi sózler giperbola delinedi. Máselen:

Biraq jetpes óz jeriŇe,

Qansha jaman degende de.

BeyishtiŇ tap naq tórine,

Kottedj qurıp bergende de. («Bul jer ele zor boladı», 4-bet)

Alpinistteı asılıp tasqa,

Tamırları tawđa tırmasıp,

Boyin sozılıp jaqtı quyashqa,

Ósedi sol úmit ađashı. («Úmit ađashı», 9-bet)

Aqıl aspanında nur shashıp quyash,

Ullı haqıyqatqa jol tabar insan... («Plaxa» izlep...,14-bet)

Hámeldarlar jutıp beyish hawasın,

Bunda dem alıwđa kóp keler edi. («Aral elegiyası», 19-bet)

TeŇew arqalı predmet yamasa qubılıs óz ara salıstırılıp, olardıŇ birewi ekinshisine teŇlestiriw arqalı anıqlanıadı, túsindiriledi. Shayırımız Ibrayım Yusupov

“JASLARDIŃ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

qosıq qatarlarında teńewdi ózgeshe paydalanǵan, yaǵnıy bir ǵana «jalǵız» sózin birneshe waqıyaǵa teńep kórsetken:

*Toy tarqaǵan alań yańlı átirap,
Jaǵısta awıllar jetim qalǵanday,
Suwsız balıqshınıń isi patırat,
Kemesi kóshkisiz ketip qalǵanday.* («Aral elegiyaları», 17-bet)

Sonday-aq:
Kúni keshe ǵana bul ıras edi,
Endi kórgen tústey, tańǵı dumanday. («Aral elegiyaları», 19-bet)

Jaratılıs ádil qanday!
Úleserde baylıqların,
*Anań bólip bergen nanday,
Ala almay bólgen bárin.* («Bul jer ele zor boladı», 7-bet)

Bir jerler xosh tábiyatlı,
Qırǵawıldıń qanatınday.
Biraq jemisi joq tatlı,
Ǵulabı, tor nabatımday. («Bul jer ele zor boladı», 7-bet)

Dep násiyat berip turǵanday,
Keńeygendey bolar tar dúnya.
*Qaytqan teńiz qayta tolǵanday
Tolqıp-tasıp aqqanday* dárya. («Úmit aǵashı», 11-bet)

Bir mármer dacha tur góne jaǵısta,
Keshki jolawshınıń qıyalı yańlı.
Altın plyaj edi bul awlaq tusta,
Peruza aspanlı, merwert tańlı. («Aral elegiyaları», 18-bet)

*Byuronıń awzında qustay dizilip,
Otırǵanıńızdı kórgenmen talay,
Zaman ózgerisi ayqın sezilip,
Tolqıp attı bógetlerdi tınlamay.* («Qayta qurıwdıń balalarına», 24-bet)

*Pıshıqtay epshil hújdan,
Talap etip basqadan...
Júrsek kerek qátirjam,
Oylap dáwran haqqında.* («Hújdan monologı», 31-bet)

Dánsız ǵumsha bayladıq,
Kóp qaǵaz shıjbayladıq.

“JASLARDIŇ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Toti qustay sayradıq,

Jaqsı-jaman haqqında.

(«Hújdan monologı», 31-bet)

Jaralı iyesi jalın qarmaǵan,

Bir at sonda qarǵıp Qazaqdáryadan,

Pársiz oqtay qańǵıp uslatpay ketti,

Ala quyn shawıp elden armaǵan.

(«Berdaqtıń duwtarı», 67-bet)

Olar dúrkiresip qara quwlarday,

Sulıw qádem taslar jayran júriste.

Shıǵar arasınan suwrılıp *talday,*

Qara trikoli dilbar perishte.

(«Amira azapları», 71-bet)

Jel úrlegen shamday sóner de qalar,

El awzında ertek bolǵan sol juldız.

(«Ómirzaya juldızları», 75-bet)

Júrek-bawırın nishter tilgendey boldı,

Tús kórip atırıp ólgendey boldı,

Bir topar qız átirapında sıñqıldap,

Bunı *ermek etip kúlgendey* boldı.

(«Ómirzaya juldızları», 77-bet)

Metafora – *meta*-qaytadan, *fora*-kóshiremen degen mánini ańlatadı. Metafora kórkem shıǵarmada eń ónimli qollanılatuǵın troplardıń biri. Metafora zatlardı bir-birine megzetiwge tiykarlanǵan awıspalı súwretlewdiń túri. Metafora- sózdiń tiykarǵı mánisinen basqa mánide awısıp qollanılıwı. Metaforanıń tiykarında predmetler arasındaǵı uqsaslıq shártliligi turadı. Metaforada bir predmet ataması menen ekinshi bir predmet qayta ataladı hám usı tiykarda sózdiń obrazlılıǵı payda etiledi.

«*Iskusstvo degenimiz obrazlar arqalı pikirlew*» dep jazǵan edi *Gegel*. Kórkem shıǵarmada, qosıq qatarlarında obraz hám obrazlılıq metaforalardıń járdeminde júzege keledi.

Metafora tábiyatı jaǵınan teńewlerge jaqın turadı. Teńewdiń de, metaforanıń da tiykarı da uqsaslıq turadı.

Teńew de, metafora da eki predmetti bir-birine uqsatıw arqalı súwretlew obyektin obrazlı sáwlelendiredi. Metafora teńewdey etip predmetlerdi salıstırmaydı, al uqsatadı, megzetedi. Metaforada bir predmet ekinshi predmet ataması menen qayta ataladı. Máselen:

Ayırımlar alaǵada

Bolıp sonday qáwesetke, («Búl jer ele zor boladı», 3-bet)

Ruwı túskenlerge hárdayım

Mádet berer úmit daraǵı.

(«Úmit aǵashı», 10-bet)

Ǵam kewlim más gezgen gúlistanımnan

Ǵanıw úzgen qırmızı gúl, barmısañ?

(«Ájiniyaz librettosı», 114-bet)

“JASLARDIŇ ILIMDE TUTQAN ORNI” atamasındaǵı XV respublikalıq ilimiy teoriyalıq konferenciya

Ígbalım patshası taydı taǵınan,
Árman tolı ǵamlı kewil, barmısañ,
Bozlap qalǵan Bozatawdıń baǵınan
Úrkitilgen shayda búlbúl, barmısañ? («Ájiniyaz librettosı», 114-bet)

Biz jigittiń sárdarı,
Bol sen sáwgili yarım.

Bozatawdıń dilbarı,
Sendey gózzal kórmedim. («Ájiniyaz librettosı», 111-bet)

Bir gúldiń ıshqında ah shekken búlbúl,
Ózge shámenlerdiń gúlin tanımas. («Ájiniyaz librettosı», 101-bet)

Solay etip, Ibrayım Yusupovtıń «Duzlı samallar» shıǵarmasındaǵı kórkemlew quralların úyreniw nátiyjesinde tómendegidey juwmaqqa keldik:

1. Shayır qosıqlarında kóbinese tábiyat kórinisin, qızlardıń sulıwlıǵın, gózzallıǵın teńewler arqalı oqıwshıǵa jetkerip bergen.
2. Shayırdıń usı kitapqa kirgizilgen qosıqlarında giperbola siyrek qollanılǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Bekbergenov «Qaraqalpaq tiliniń stilistikası». Nókis, «Qaraqalpaqstan» 1990.
2. А.А.Дорофеева. Что скрывается в тайне метафоры? Вестник Москва.2014.№4
3. Yusupov «Duzlı samallar». Nókis, «Qaraqalpaqstan», 1988.